

A ALEGRIA CRIATIVA DE ENSINAR E APRENDER NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Letícia Maria Dos Santos Reis¹
Maria da Conceição Rodrigues Martins²

RESUMO

A educação infantil constitui-se como importante etapa da Educação Básica assumido a base formativa das futuras gerações. Assim, é primordial que o professor esteja em constante estudo, situando-se, experimentando novas possibilidades de dinamizar o seu fazer didático, atento novas estratégias metodológicas e as demandas próprias da infância na contemporaneidade. Nesse contexto que entra a importância da criatividade presente em processos lúdicos pedagógicos, que tem como principal característica a utilização de atividades brincantes, prazerosas, capazes de despertar melhor atenção e participação das crianças. A proposta investigativa assume-se como pesquisa participante, com aporte bibliográfico e abordagem qualitativa, esta ocorre na escola Municipal Dr. Urbano Maria Eulálio por meio do Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Piauí-UFPI, na cidade de Picos. O objetivo é identificar o potencial criativo dos residentes e professores da que atuam nessa na referida escola, bem como as alegrias possíveis por meio de ações didáticas criativas. O estudo toma como base os estudos de autores Nascimento (2022), Fortuna (2000), Duarte (2010), Snyder (1988). A partir dos achados da pesquisa concluímos que ações didáticas que optam por metodologias lúdicas podem contribuir na facilitação do processo de aprendizagem dos alunos da educação infantil, auxiliando os professores a criarem um ambiente mais atrativo, alegre, gerador de satisfação cultural. Sendo a sala de aula algo além um lugar destinado ao ensino cartesiano, mas como um lugar destinado a ensinar e aprender com alegria.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino e criatividade; Didática e alegria

¹ Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí- UFPI, leticiamariareis.02.14@gmail.com

² Doutora pelo Programa de pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia prof.con@ufpi.edu.br